

DH RR izstrādātāju un uzturētāju aptauja (partneru)

DH VPP partnerinstitūciju darbinieku – DH rīku un resursu izstrādātāju un uzturētāju – aptaujas metodoloģija

Jānis Daugavietis*, Ilona Kunda**, Agnese Karlsone**, Ance Kristāla**
Rīga, 2022.gada septembris-novembris
* LU LFMI; ** LKA

Aptaujas metodoloģija izstrādāta un aptauja veikta Valsts pētījuma programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) (DH VPP) ietvaros.

Atbilstoši darba grupas izstrādātajam teorētiskajam digitālo rīku un resursu eksosistēmas modelim, tā neatņemama daļa ir DH RR izstrādātāji un uzturētāji. Tā kā līdz šim Latvijā viņi ir praktiski nepētīti, tā bija mūsu pirmā mērķauditorija. Kā pirmo izpēti metodi izvēlējāmies Latvijas DH RR izstrādātāju un uzturētāju interneta aptauju.

Definējot aptaujas ģenerālo kopu, nolēmām koncentrēties uz divām izlasēm, uz divām DH RR izstrādātāju un uzturētāju grupām: a) DH VPP partnerorganizāciju pārstāvjiem; b) pārējiem, kas pārstāv "Digitālo humanitāro zinātņu resursu sarakstu Latvijā" sarakstā iekļautos RR (IZM AIZID, 2020). Tika nolemts īstenot divas atsevišķas aptaujas, lai arī anketas jautājumi bija vieni un tie paši, bija nepieciešams veidot dažādus filtrus un pārejas, jo pirmajā gadījumā tika izveidota strikta respondentu izlase (aicināmo respondentu saraksts tika ievietots aptaujas rīkā), un tā faktiski bija slēgta un personalizēta aptauja, bet otrajā gadījumā saite uz aptaujas tiešsaistes anketu bija "atvērta" un pieejama jebkuram. Pirmā aptauja tika īstenota 2021.gada jūnijā-septembrī; otrā – 201.gada oktobrī-decembrī. Pirmo var uzskatīt par veiksmīgu, otro – neveiksmīgu.

Aptauju metodoloģija (apraksts, aptaujas anketa, aptaujas rīka *LimeSurvey* struktūras faili un kods) publicēti repozitorijā Zenodo kolekcijā 'Latvijas humanitāro zinātņu digitālie resursi // Latvian DH resources' (https://zenodo.org/communities/dh_lv) brīvpieejā (*open access*). Savukārt metodoloģija kopā ar ievāktajiem datiem (neanonimizētā un neagregētā veidā) – turpat ar ierobežotu piekļuvi (*restricted access*).

Partnerorganizāciju aptauja

2021. gada janvārī tika uzsākts darbs pie aptaujas izstrādes, maijā tika veikta aptaujas testēšana. Konsultējoties ar DH VPP partnerinstitūcijām, darba grupa izveidoja 97 respondentu izlasi no tiem šo institūciju darbiniekiem, kuri strādājuši vai strādā pie DH RR izveides vai/ un uzturēšanas. Šī izlase tika ievietota aptaujas rīkā (respondenta vārds un uzvārds, e-pasts).

Aptauja atvērta 2021. gada jūnijā, izsūtot personalizētus e-pasta ielūgumus no *LimeSurvey* rīka ar unikālās aptaujas sākumlapas URL katram atlasītajam respondentam. Laika posmā līdz 2021. gada septembrim vairākkārt tika izsūtīti atgādinājumi ar lūgumi aizpildīt aptauju tiem respondentiem, kas nebija uzsākuši vai pabeiguši to pildīt. Aptauja bija anonīma, anonimizācijas process tiek veikts automātiski rīkā *LimeSurvey*. Kopējais sasniegtais respondentu skaits ir 92, no kuriem anketu pilnīgi pabeiguši 69 respondenti. Datu analīzē tika izmantotas arī daļa nepabeigto ankešu.

Detalizētāk aptaujas metodoloģija, gaita un empīrisku datu analīze aprakstīta publicētajā rakstā "Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu izstrādāšanas prakses" (nodaļas 'Datu ieguves metodes' un 'DH rīku un resursu veidošana Latvijā') (Daugavietis u.c., 2022). Šie dati un secinājumi izmantoti DH VPP noslēguma rekomendāciju izstrādē.

Daugavietis, Jānis, Agnese Karlsone, Ilona Kunda, un Ance Kristāla. 2022. "Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu izstrādāšanas prakses". *Letonica* 47: 12–51.

Te deponēta aptaujas metodoloģija:

1. Anketa.
2. Aptauju rīka *LimeSurvey* struktūra (faili, kods).
3. Metodoloģiskais apraksts.

Ar aptauju ievāktie dati publicēti atsevišķi. Tiem ierobežota pieeja.